

EUGENIA SOCIODIGITAL DA PESSOA IDOSA NO SISTEMA MULTIPOLAR SOB ALENTE DOS DIREITOS HUMANOS E CONSTITUCIONAIS

Teodolina Batista da Silva Cândido Vítório¹
Guilherme Matias da Silva²

RESUMO

Este estudo visa descortinar a invisível exclusão estrutural dos senescentes na fascinante e paradoxalmente desafiadora Era Tecnológica, resultante da sua falta de letramento digital, da vulnerabilidade informacional e insuficiência de políticas de inclusão, que sacrificam sua igualdade material, a proteção de seus dados pessoais, seu acesso à justiça, mutilando sua liberdade e dignidade humana no estado democrático de direito. A questão-problema perquire: “Quais estratégias devem ser adotados para ruptura das homéricas muralhas de exclusão digital erguidas na Sociedade 5.0 contra a dignidade das pessoas idosas? A metodologia é a qualitativa, com a análise normativa e método dedutivo. O exercício da cidadania e dos direitos humanos pela Terceira Idade hodiernamente parece reprisar um genuíno cover da Guerra de Troia a partir da virtualização dos serviços essenciais nas esferas pública e privada, expondo-os ao poder dominante dos algoritmos via Machine Learning que manipulam sua liberdade em todas as dimensões, inclusive sua vontade política. Na Nova Ordem Mundial com multifacetados polos de poder tecnológico, político, social, educacional e militar, a governança digital desafia o constitucionalismo global e a tutela dos direitos humanos. Concluiu-se que a atual corrida tecnológica da Sociedade Informacional conclama por urgentes balizas éticas, jurídicas e humanizadas, onde a comunidade internacional, numa rede de cooperação plural, institua parâmetros que configurem um mínimo ético de inclusão digital, a exemplo da Lei da Inteligência Artificial (AIA) promulgada na União Europeia. Assim, impedirão o cruel avanço da Eugenia Sociodigital, que dizima a democracia, a vida e a dignidade humana das pessoas sênior.

PALAVRAS-CHAVE: eugenia sociodigital; direitos humanos; constitucionalismo democrático; pessoa idosa.

ABSTRACT

This study aims to uncover the invisible structural exclusion of the elderly in the fascinating and paradoxically challenging Technological Age, resulting from their lack of digital literacy, informational vulnerability, and insufficient inclusion policies, which sacrifice their material equality, the protection of their personal data, and their access to justice, mutilating their freedom and human dignity in a democratic state governed by the rule of law. The research question asks: “What strategies should be adopted to break down the Homeric walls of digital exclusion erected in Society 5.0 against the dignity of older people?” The methodology is qualitative, with normative analysis and

¹ Pós-Doutora em Direito pela Università degli Studi di Messina, Itália. Doutora em Direito pela PUC/MG. Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho/RJ. Advogada no Escritório Silva Vítório Sociedade de Advogados. Professora da graduação e da pós-graduação. Mediadora. Teóloga. Palestrante. Autora de Livros Jurídicos e Artigos Científicos. Email: contato@silvavitorioadv.com

² Advogado no Escritório Silva Vítório Sociedade de Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora/MG campus de Governador Valadares/MG. E-mail: guilhermematias.advogado@gmail.com

deductive method. The exercise of citizenship and human rights by the elderly today seems to reprise a genuine cover of the Trojan War, starting with the virtualization of essential services in the public and private spheres, exposing them to the dominant power of algorithms via Machine Learning that manipulate their freedom in all dimensions, including their political will. In the New World Order with multifaceted poles of technological, political, social, educational, and military power, digital governance challenges global constitutionalism and the protection of human rights. It was concluded that the current technological race of the Information Society calls for urgent ethical, legal, and humanized guidelines, where the international community, in a plural cooperation network, establishes parameters that configure an ethical minimum of digital inclusion, such as the Artificial Intelligence Act (AIA), enacted in the European Union. Thus, they will prevent the cruel advance of Socio-Digital Eugenics, which decimates democracy, life, and the human dignity of senior citizens.

KEYWORDS: socio-digital eugenics; human rights; democratic constitutionalism; elderly person.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 ASPECTOS FILOSÓFICOS, CONSTITUCIONAIS E NORMATIVOS. 3 EUGENIA SOCIODIGITAL DAS PESSOAS IDOSAS. 4 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Os supremos e sagrados valores constitucionais da democracia, cidadania, justiça, liberdade, igualdade e dignidade das pessoas longevas encontram-se estremecidos no Brasil pela digitalização da vida na Revolução 4.0, ainda sem fronteiras juridicamente demarcadas.

Segundo o IBGE (2025) o país conta hoje com 35 milhões de sexagenários (16% da população), com um crescimento avassalador da Terceira Idade acima da média mundial e expectativa de serem 41,5 milhões em 2030, quando se tornará o 5º país no *ranking* mundial de senescentes e superará o percentual de crianças e adolescentes até 14 anos de idade.

Inquietante, porém, é o fato de que grande parte dos sexagenários é constituída de imigrantes digitais, ou seja, eles não nasceram e nem cresceram sob o manto da automação nem da inteligência artificial, não detendo (como os nativos digitais) o imprescindível letramento virtual para assimilar seus efeitos fascinantes, mas também complexos, sensíveis, invasivos, pandêmicos e plurais. Essa realidade torna-se ainda mais gritante considerando-se que em 2024 o IBGE identificou 9,1 milhões de analfabetos no país, com 5,1 a 5,2 milhões idosos (54%) e 80% desses

admitiram que enfrentam extremas dificuldades no manejo das tecnologias, considerando-as sensíveis barreiras no exercício de sua cidadania.

É consabido que o avanço da Sociedade 5.0 vem desvelando essa realidade antes invisível, referente aos inúmeros senescentes que encontram-se paradoxalmente total ou parcialmente *off-line* e, por conseguinte, excluídos do domínio digital e dos direitos sociais que essa preciosa, mas ambígua ferramenta lhes permite acessar. Tão nefasta realidade afronta cláusulas pétreas da Constituição Federal, da DUDH, de Tratados Internacionais, do Estatuto da Pessoa Idosa e de inúmeras leis infraconstitucionais.

Sendo assim, este estudo visa descortinar a exclusão estrutural caracterizada pelo latente abandono digital dos idosos na Era Tecnológica, resultante da sua hipervulnerabilidade informacional e insuficiência de políticas de inclusão, que sacrificam sua igualdade material, a proteção de seus dados pessoais, seu acesso à justiça e mutila sua liberdade no estado democrático de direito, ferindo visceralmente sua cidadania e dignidade humana. O platô desse processo deu-se no sombrio período da pandemia da Covid-19 e no Brasil culminou com a Lei do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021), dentre outros normativos. Ressalte-se nessa esteira inclusive o Projeto de Lei de 2024 que propõe a alteração do Código Civil Brasileiro para nele adicionar o “LIVRO VI- Do Direito Civil Digital”.

A questão-problema desse ensaio perquire: Quais estratégias podem ser adotados para ruptura das homéricas muralhas de exclusão erguidas contra a dignidade das pessoas idosas pelo faraônico poder das impressionantes, mas perigosas tecnologias na Sociedade 5.0?

A hipótese primária deste trabalho é de que a engenharia virtual dos sistemas de dados, programas, IA'S com suas metaheurísticas constituem mecanismos instigantes e podem cunhar avanços emblemáticos para a humanidade, mas também podem mitigar os direitos humanos de pessoas vulneráveis, notadamente idosos, instituindo uma silenciosa Eugenia Sócio Digital que clama por medidas nacionais e internacionais urgentes e pontuais.

Assim, o objetivo do estudo é identificar caminhos de inclusão democrática dos senescentes na Sociedade da Informação, de forma que possam acessar a *internet* com autonomia, com engajamento protegido e seguro, com absoluto e

intransigível respeito à sua privacidade, igualdade, liberdade, dignidade e consciência cidadã.

A metodologia adotada é a qualitativa, de cunho dedutivo e a técnica de pesquisa é a documentação indireta, de natureza bibliográfica.

A princípio releva dizer que este ensaio considera que a exclusão digital pressupõe não apenas a ausência de acesso às tecnologias, mas sobretudo a incapacidade de acessá-la com segurança, fato que quanto aos envelhescentes se agudiza potencialmente ante a carência nesse grupo até mesmo da literacia elementar que é o ensino básico, fundamental.

Para esse grupo de minorias, de milhões de sexagenários mundialmente, mesmo as práticas que *a priori* soariam neutras tecnologicamente, geram dramas desproporcionais traduzindo intransigível discriminação indireta. Essa disruptiva substituição total ou parcial do sistema presencial pelas complexas plataformas digitais e da Inteligência Artificial, implica numa exposição ao poder dominante dos algoritmos que manipulam sua liberdade em todas as dimensões, inclusive podendo pulverizar até mesmo a sua própria vontade política.

Na Nova Ordem Mundial Multipolar com plúrimos núcleos de poder tecnológico, político, social, educacional, militar, dentre outros, a governança digital desafia o constitucionalismo global e a tutela dos direitos humanos potencializando o cancelamento global de milhões e milhões de cidadãos e cidadãs nascidos numa geração em que a tecnologia era apenas objeto de contemplação em filmes de ficção como *Star Wars*.

Esse antagônico abandono tecnológico soa como um oportuno convite para se visitar a filosofia greco-romana num dos mais célebres episódios da mitologia em que o guerreiro e Herói Enéias que residia em Tróia (atual Turquia), ao ser surpreendido pela fatídica invasão bélica dos gregos (1.184 a.C.), abdica-se da glória pessoal preferindo, ao retirar-se dali apressadamente, levar consigo em seus braços seu pai, idoso, gravemente debilitado, defendendo radicalmente sua vida, liberdade e dignidade, legado esse que urge ser resgatado nesta Era Digital.

Esse texto condensa em seu capítulo dois abordagens atinentes aos dilemas axiológicos nodais e fundamentais do debate em epígrafe, perpassando pelo pensamento crítico da Filosofia Eneida Greco-Romana, bem como por Kant, Habermas, Dworkin e Hannah Arendt, elencando o arcabouço legislativo em vigência e projetos de leis correlatos, reverenciando naturalmente a matriz constitucional

brasileira. No terceiro capítulo, por analogia, denuncia a Eugenia Digital dos senescentes, destacando estatísticas, argumentos doutrinários e o viés jurisprudencial, seguindo-se o Quarto capítulo conclusivo.

2 ASPECTOS FILOSÓFICOS, CONSTITUCIONAIS E NORMATIVOS

As reflexões axiológicas que seguem, conectam-se com a sofismática democracia inconstitucional no *frame* do cancelamento da pessoa idosa num sistema multipolar na perspectiva da filosofia greco-romana e os riscos da eugenia digital. Lançam luzes sobre emblemáticas ideias filosóficas da Dignidade da Pessoa Humana em Kant, a Razão Comunicativa, de Jurgen Habermas, e do Direito como Integridade, de Ronald Dworkin. Estas, traduzem a legitimidade do direito, não em normas fundamentais ou em convenções sociais, mas em princípios amplamente aceitos e reconhecidos como válidos, que reforçam o papel da autonomia em sua construção.

A autonomia é compreendida por Kant como a capacidade de dar normas a si mesmo, e, portanto, seguir o imperativo categórico, que determina a ação humana sempre a tratar a si e ao outro como um fim, e jamais como um meio. O conceito explicita o valor inerente a cada sujeito, que pode ser traduzido a partir da seguinte máxima: "O imperativo prático será pois o seguinte: Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio" (Kant, 2007, p. 69).

Por conseguinte, a compreensão filosófica do homem não mais como um objeto, mas sim como um sujeito de direitos, dotado de autonomia da vontade amparou as transformações políticas que culminaram na Revolução Francesa e a subsequente publicação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão.

A despeito da instituição de direitos básicos pelos Estados nacionais, a generalidade e abstração de tais princípios se mostrou insuficiente para impedir a sua violação concreta.

A formação do Direito Digital está intrinsecamente ligada à construção de consensos entre os cidadãos e cidadãs sexagenários, a sociedade, a comunidade, a família e o Estado. Esse processo normativo em muito se assemelha ao conceito de ação comunicativa, desenvolvido por Jurgen Habermas.

De acordo com o conceito, a ação comunicativa somente é possibilitada caso falante e ouvinte partam de pressupostos que tornem possível o consenso. Desse acordo surge a legitimidade da norma, que não se mantém apenas por meio da coação, mas sim através da fundamentação discursiva que lhe confere validade. Em outras palavras, a validade da norma depende que os sujeitos concernidos por ela possam entendê-la ou reconhecê-la como válida. Tais excertos do pensamento habermasiano subjazem não apenas uma Teoria da Linguagem, mas também uma Teoria do Direito, que, no contexto de uma sociedade democrática, não pode se furtar à tarefa de conferir legitimidade às normas vigentes, o que somente pode ser atingido por meio da construção de consensos. Conforme Habermas (1997, p. 52):

No sistema jurídico, o processo da legislação constitui, pois, o lugar propriamente dito da integração social. Por isso, temos que supor que os participantes do processo de legislação saem do papel de sujeitos privados do direito e assumem, através de seu papel de cidadãos, a perspectiva de membros de uma comunidade jurídica livremente associada, na qual um acordo sobre os princípios normativos da regulamentação da convivência já está assegurado através da tradição ou pode ser conseguido através de um entendimento segundo regras reconhecidas normativamente. Essa união característica entre coerção fática e validade da legitimidade, que tentamos esclarecer através do direito subjetivo à assunção estratégica de interesses próprios, exige um processo de legislação no qual os cidadãos devem poder participar na condição de sujeitos do direito que agem orientados não apenas pelo sucesso. Na medida em que os direitos de comunicação e de participação política são constitutivos para um processo de legislação eficiente do ponto de vista da legitimação, esses direitos subjetivos não podem ser tidos como os de sujeitos jurídicos privados e isolados: eles têm que ser apreendidos no enfoque de participantes orientados pelo entendimento, que se encontram numa prática intersubjetiva de entendimento.

Por outro lado, o consenso, que permite a universalização das normas no interior de uma sociedade, não pode redundar em um “universalismo”, que implica homogeneidade dos seus destinatários, sobretudo diante das diferenças de gênero, raça, classe, etnia, nacionalidade, faixa etária, entre outras distinções que permeiam a convivência social. A ação comunicativa exige a inclusão do “outro”, que representa minorias sociais marginalizadas, não apenas por meio da garantia de direitos individuais ou benefícios governamentais, mas sobretudo com a possibilidade de participação em discussões públicas para a tomada de decisão quanto à criação e aplicação das normas. Assim preconiza o autor:

Em lugar de uma disputa sobre a melhor forma de assegurar a autonomia das pessoas do direito -ora por meio das liberdades subjetivas em prol da

concorrência das pessoas em particular, ora mediante reivindicações de benefícios garantidas para clientes de burocracias de Estados de bem-estar social -, o que se apresenta é uma concepção procedimental do direito, segundo a qual o processo democrático pode assegurar a um só tempo a autonomia privada e a pública: os direitos subjetivos, cuja função é garantir às mulheres uma organização particular e autônoma da própria vida, não podem ser formulados de maneira adequada sem que antes os próprios atingidos possam articular e fundamentar, em discussões públicas, os aspectos relevantes para o tratamento igualitário ou desigual de casos típicos. É apenas *pari passu* com a ativação de sua autonomia enquanto cidadãos do Estado que se pode assegurar, a cidadãos de direitos iguais, sua autonomia privada (Habermas, 2002, p. 237).

Tal agir em respeito às liberdades individuais, sobretudo dos envelhescentes, postuladas como princípios fundamentais nas democracias contemporâneas, envolve o reconhecimento do Direito como integridade. Segundo tal conceito elaborado por Ronald Dworkin, a criação e a aplicação da norma devem ser tratadas como a escrita de um “romance em cadeia”, em que cada agente se preocupa com os capítulos que já foram escritos e com os que sobrevirão. Tal metáfora aponta no sentido de que o Direito deve ser interpretado de forma construtiva, em respeito aos princípios e regras preexistentes, sem desconsiderar que a “história” ainda está a ser escrita. De acordo com o autor:

O direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam relatos factuais do convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais do pragmatismo jurídico, voltados para o futuro. Insistem que as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro; interpretam a prática jurídica contemporânea como uma política em processo de desenvolvimento. Assim, o direito como integridade rejeita, por considerar inútil, a questão de se os juízes descobrem ou inventam o direito; sugere que só entendemos o raciocínio jurídico tendo em vista que os juízes fazem as duas coisas e nenhuma delas (Dworkin, 1999, p. 271).

Dessume-se dessarte, que os princípios supra devem nortear a construção do Direito Digital evitando-se tratamento discriminatório a exemplo do etarismo, mitigando-se as violações decorrentes da relação desigual com os senescentes e a geração 5.0, com vistas a interceptar os riscos deletérios de uma Eugenia Sócio Digital.

A indiferença gélida do Estado e da sociedade em geral com a segregação dos idosos decorrente das atuais barreiras digitais que cerceiam seu acesso a sagrados direitos humanos e constitucionais, reproduz em grave medida uma visão de mundo totalitária e preconceituosa legada das mórbidas páginas do Holocausto

repudiadas pela filósofa Hannah Arendt ao advertir o mundo contra a “Banalização do Mal” (Arendt, 1999, p. 310-311).

Vale resgatar por isso os clássicos poemas épicos de Homero intitulados como *Ilíada* e *Odisseia* que declamam a lendária Guerra de Tróia (CICCO, p.27) da qual o herói troiano Enéas logra êxito ao escapar levando consigo seu pai Anquises, idoso, enfermo e sua família. Sua devoção, a honra, o compromisso e especialmente a afetividade de Enéas por seu genitor encontram-se retratados com por Aubert (2019, p. 55)

Também em sua memorável obra-prima “*Eneida*”, o poeta romano Virgílio sublinha as virtudes éticas, nobres, justas e morais do guerreiro em epígrafe no gesto em destaque no qual trocou os seus interesses pessoais, inclusive de auto promoção, pela defesa dos valores sociais e coletivos, defendendo o seu genitor que padecia de extrema vulnerabilidade, o qual não tinha valor algum para aquele império de combatentes e heróis. Eneas naquela histórica decisão, incorporou sabiamente o paradigma social do respeito, inclusão, justiça, honradez, nobreza ética e moral, dignidade e cidadania (Silver, 2013), protegendo, simbolicamente, de forma futurística, cada “Anquises” da moderna sociedade da automação.

Essa, vale dizer, traduz a exata essência da gênese constitucional nas democracias mundiais, estando epigrafada nos arts. 1º, II e III c/c. 3º, IV, 5º, 229 e 230 da CRFB/88, *verbis*:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

[...]

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ...

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (Brasil, 1988).

Essa matriz corrobora a DUDH quando em seu art. XXV, preceitua:

Artigo 25º

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na **velhice** ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade (DUDH, 1948, grifo nosso).

Destaque-se outrossim que a Lei nº 14.129 de 29 de março de 2021 (Lei do Governo Digital), em seu art. 3º, XXIV, sublinhou como um dos princípios e diretrizes do Governo Digital e da eficiência pública, “[...] **o tratamento adequado a idosos**, nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa)” (Brasil, 2021, grifo nosso).

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), assegura por sua vez, em seu art. 20 “[...] o direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e **serviços que respeitem sua peculiar condição de idade** (Brasil, 2003, grifo nosso).

Logo em seguida, o seu art. 21 é imperativo ao decretar que “[...] o poder público **criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados**” (Brasil, 2003, grifo nosso).

O §1º desse artigo consagra o direito angular que tem sido frontalmente desrespeitado contribuindo para a inviabilidade da Terceira Idade na Era Digital, a saber: **“Os cursos especiais para pessoas idosas incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para a sua integração à vida madura”** (Brasil, 2003, grifo nosso).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/96 - em seu art. 4º, XII, preconiza ser que o dever do Estado com educação escola pública será efetiva mediante garantia de:

XII - educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao **letramento digital de jovens e adultos, criação**

de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas (Brasil, 1996, grifo nosso).

Entusiástico nessa evolução legislativa é o PL 4.792/2023 que propõe a Inclusão digital no Estatuto da Pessoa Idosa, com vistas a proteção dos seus dados e a educação no ambiente digital. Em síntese, idealiza:

O direito à inclusão digital e incluir a garantia de acesso aos benefícios de políticas públicas de inclusão digital. Pelo texto, a inclusão abrangerá a conectividade, a educação acerca do uso seguro de tecnologias digitais, e a integridade mental frente ao desenvolvimento das tecnologias digitais, além da proteção de dados pessoais.

Segundo a proposta, a família, a sociedade e o poder público terão a obrigação de promover a inclusão digital da pessoa idosa. O Estado deverá criar programas, desenvolver materiais educativos e melhorar a infraestrutura tecnológica. Deverão ser criados produtos e serviços digitais, inclusive sistemas informáticos, considerando as especificidades dos idosos.

[...]

— Nós temos, a cada dia, mais fraudes acontecendo relacionado a segurança cibernética, baseado em vulnerabilidade de sistemas. E as pessoas mais vulneráveis, e isso inclui crianças, pessoas idosas, estão sendo, gradualmente, vítimas desse tipo de ataque. Portanto é essencial que um projeto de lei como esse seja aprovado e que nós tenhamos mais acesso, inclusão e conhecimento dessa faixa etária em termos da tecnologia digital, mas sobre os riscos dessa tecnologia digital — disse Astronauta Marcos Pontes (Agência Senado, 2026).

De igual modo, digno de nota é a lição de Zampier (2025, p. 224-225) ao ressaltar o Anteprojeto de Lei n. 4 de 2025 que dispõe sobre a atualização do Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002), adicionando o LIVRO VI: “O Direito Civil Digital” que corrobora os fundamentos dessa pesquisa e seus objetivos ao preconizar:

TÍTULO ÚNICO- DAS NORMAS APLICÁVEIS AO DIREITO CIVIL DIGITAL

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. O direito civil digital, conforme regulado neste Código, visa a fortalecer o exercício da autonomia privada, a preservar a dignidade das pessoas e a segurança de seu patrimônio, bem como apontar critérios para definir a licitude e a regularidade dos atos e das atividades que se desenvolvem no ambiente digital.”

Art. Caracteriza-se como ambiente digital o espaço virtual interconectado por meio da internet, compreendendo redes mundiais de computadores, dispositivos móveis, plataformas digitais, sistemas de comunicação online e quaisquer outras tecnologias interativas que permitam a criação, o armazenamento, a transmissão e a recepção de dados e informações.

Art. A atuação civil da pessoa, pela prática de atos ou pela realização de atividades, como protagonista ou como receptor de seus efeitos em ambiente digital ou em qualquer outro ambiente favorecido por técnica predisposta pela rede mundial de computadores, regula-se, também, por este Livro.

Art. São fundamentos da disciplina denominada direito civil digital:

I - o respeito à privacidade, à proteção de dados pessoais e patrimoniais, bem como à autodeterminação informativa;

II - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
 III - a inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da pessoa;
 IV - o desenvolvimento e a inovação econômicos, científicos e tecnológicos, assegurando a integridade e a privacidade mental, a liberdade cognitiva, o acesso justo, a proteção contra práticas discriminatórias e a transparência algorítmica;
 V - a livre iniciativa e a livre concorrência;
 VI - a inclusão social, promoção da igualdade e da acessibilidade digital; e
 VII - o efetivo respeito aos direitos humanos, ao livre desenvolvimento da personalidade e dignidade das pessoas e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Art. . Nos termos previstos neste Código, o direito civil digital preservará o pleno exercício da liberdade de informação, da liberdade de contratar, da liberdade contratual e do respeito à privacidade e à liberdade das pessoas, em harmoniosa relação com a regulação desses serviços.

§ 1º São parâmetros fundamentais para a interpretação dos fatos, atos, negócios e atividades civis que tiverem lugar no ambiente digital, para apuração de sua licitude e regularidade, os seguintes critérios que atendam aos princípios gerais de direito:

I - o respeito à dignidade humana de todas as pessoas;
 II - o favorecimento à inclusão e à acessibilidade no ambiente digital, para a participação de todos, em igualdade de oportunidade e de condições, com acesso às tecnologias digitais; III - a garantia da segurança do ambiente digital, revelada pelos sistemas de proteção de dados, capazes de preservar os usuários contra investidas que lhes coarctem o discernimento, ainda que momentaneamente;
 IV - a promoção de conduta ética no ambiente digital, respeitando os direitos autorais, preservando a informação, sua segurança e correção, bem como a integridade de dados;
 V - o combate à desigualdade digital;
 VI - o respeito aos direitos e à proteção integral de crianças e de adolescentes também no ambiente digital (Brasil, 2002).

A melhor doutrina tem se ocupado veementemente em denunciar os nefastos riscos da exposição das pessoas, em especial os senescentes ao DILEMA DA IA:

QUANDO OS RISCOS SÃO INACEITÁVEIS

[...]

Com documentários como **O Dilema das Redes** e acontecimentos como o depoimento da ex-cientista de dados do Facebook, Frances Haugen, ao Congresso dos EUA em outubro de 2021, muito mais pessoas estão conscientes do risco elevado dos sistemas algorítmicos no nosso cotidiano." A classificação baseada no engajamento, por exemplo, é um dos principais recursos de sites de mídia social como Meta (antigo Facebook) e TikTok. Os sites mostram às pessoas conteúdo com base em análises baseadas em IA de seu comportamento on-line anterior.

A ilusão de controle está fortemente em jogo. **O fluxo constante de novos conteúdos criados pelo usuário, personalizados de acordo com seus hábitos para chamar sua atenção, faz você se sentir como se estivesse comandando o sistema. Enquanto isso, o sistema está realmente comandando você.** Suas escolhas mais fáceis levam você a ficar e a ver mais anúncios em um contexto mais propício para apoiá-los, não importa quão prejudicial seja o resultado.

"CONFORME OS ALGORITMOS E OUTROS SISTEMAS DE DECISÃO AUTOMATIZADOS ASSUMEM PAPÉIS CADA VEZ MAIS

PROEMINENTES NAS NOSSAS VIDAS, NÓS TEMOS A RESPONSABILIDADE DE GARANTIR QUE ELAS SEJAM ADEQUADAMENTE AVALIADAS EM RELAÇÃO A PRECONCEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR COMUNIDADES MINORITÁRIAS OU MESMO MARGINALIZADAS," DISSE O SENADOR DOS ESTADOS UNIDOS COREY BOOKER AO APRESENTAR A PROPOSTA DE LEI DE RESPONSABILIDADE ALGORÍTMICA EM 2022.

[...]

Mesmo quando um projeto deveria ser uma "IA responsável", trabalhar com um algoritmo automatizado pode significar a anulação das melhores intenções dos engenheiros de software. "Embora os desenvolvedores até possam tentar incluir todos os recursos relevantes, tanto quanto seja possível, eles só serão capazes de saber a relevância de determinados recursos depois que um acidente lhes informar sobre esse efeito", foi o que nos disse Alan Chan em sua casa no Canadá. "Além disso, enquanto um observador humano é limitado pelas maneiras como os seus sentidos interagem com os instrumentos de análise, um subsistema de IA é limitado não só pelas mesmas condições que o observador humano como também pelo fato de os observadores humanos selecionarem as características a serem consideradas. [...] [...] (Powell, Kleiner. 2025, p. 57- 58; 144).

DIREITO DIGITAL E PROCESSO ELETRÔNICO

No âmbito da *internet*, no caso específico da captação de dados, sua comercialização e o envio de mensagens eletrônicas, é possível perceber que há um aparente conflito de direitos constitucionais.

Notadamente quanto ao envio de mensagens eletrônicas, se, por um lado, isso não pode deixar de ser considerado manifestação da liberdade de expressão por parte do remetente; por outro, é uma invasão da privacidade do destinatário. Nasce disso um confronto de direitos que, eventualmente, poderia ser objeto de uma norma, a fim de equilibrá-los no campo da *internet*. Pedro A. de Miguel Asensio trata da questão sob o prisma da Constituição espanhola:

Los servicios y aplicaciones de Internet pueden ser instrumentos para la realización de actividades que suponen intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizados en el artículo 18.1 Constitución y cuyo régimen de protección civil contiene la mencionada LO 1/1982. La propia Constitución (art. 18.4) prevé que (l)a ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, mandato que se ha traducido fundamentalmente en el régimen de protección de datos personales, que garantiza ante todo el derecho a la intimidad y reclama un análisis diferenciado.

Entretanto, considerando-se a inexistência de norma brasileira que discipline a questão, *mister se faz o equilíbrio entre os direitos assegurados pela Constituição. Porém, é um equilíbrio que não afasta a análise da casuística*, a fim de que não seja inibida a liberdade das pessoas se expressarem e seja mantida a inviolabilidade de suas correspondências (quanto aos que enviam mensagens eletrônicas). *Sem descuidar também para que as pessoas não sejam lesadas em seus direitos à vida privada e à inviolabilidade de seus dados (de modo específico em relação aos receptores de mensagens eletrônicas não solicitadas).*

Até aqui estão sendo analisados direitos individuais assegurados pela Carta Magna. Todavia, acontece que um direito individual não é absoluto, uma vez que pode ser relativizado, ou seja, ele não é ilimitado, pois seu limite esbarra nos outros direitos, de igual modo, garantidos constitucionalmente. Conforme Alexandre de Moraes, isso se dá em razão do princípio da relatividade ou da convivência das liberdades públicas.

O avanço da *internet* não trouxe apenas a facilidade das comunicações: mas também poderá trazer grandes transformações para os valores da sociedade. Assim, é preciso uma ponderação sobre relativizar estes direitos

constitucionais: liberdade de expressão, sigilo da correspondência, direito à privacidade e ao sigilo de dados.

Sobre esse tema, Renan Lotufo pondera:

A liberdade de expressão pode entrar em conflito com o direito à privacidade (...). E por isso mesmo todas as vezes que se tem essa situação de conflito o chamado "direito de informação", que não admite censura e a possibilidade de violação a um direito individual, se estabelece o que se chama de colisão de direitos e por isso deve ser solucionado através da aplicação do princípio da proporcionalidade, que é o princípio do moderno direito constitucional, com o qual se busca fixar qual será considerado, qual direito constitucional deve ser preservado (Teixeira, 2025, p. 64-66).

Ante tais reflexões, denota-se que minimizar ao máximo o descompasso digital da Terceira Idade no Brasil e no mundo, constitui pauta imperiosa e inadiável para o avanço seguro da humanidade rumo aos caminhos ainda muito mais incertos, refinados e misteriosos que a neuroinformática e o neurodireito tem preconizado.

3 EUGENIA SOCIODIGITAL DAS PESSOAS IDOSAS³

Considerando o caráter distópico da presente abordagem, cabe reprisar que envelhecer é um processo natural que normalmente tem passado *in albis* aos olhos da humanidade, de geração a geração. Inobstante, consoante predito, esse fenômeno tem lamentavelmente desaguado não raras vezes, num oceano de discriminação, preconceito, abandono e conseqüente exclusão social, que a todos convoca para um honesto exercício de empatia, solidariedade e compaixão, a luz do entendimento de Martins (2017). O abandono é a própria morte da pessoa ainda viva, o qual ocorre quando a existência de alguém torna-se algo indiferente para outrem. Com vistas a superar esse pandêmico desprezo e absenteísmo sócio-familiar, propõe-se a ruptura da *conspiração do silêncio* para dar vez e voz aos maiores de 60 anos, pelo respeito a sua história: “A velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas também um fato cultural” (Beauvoir, 1990, p. 8, 20).

A partir da Covid-19 infelizmente os dramas sociais foram substancialmente agravados (Cortes; Vitória; Almeida, 2020). A exclusão social do idoso gerada pelo seu abandono digital, antes naturalizado, foi muito mais potencializado, numa injustiça

³ Com vistas à busca de aprimoramento científico, esse artigo abrange fragmentos de publicação realizada pela autora Teodolina Batista da Silva Cândido Vitória e Lucas Mourão Pena Barreto. Publicado no II Congresso Internacional e de Direito e Inteligência Artificial – Os Direitos Humanos na Era Tecnológica I: Skema Business School: Belo Horizonte, 2021.

confessa e declarada, já que nesse sombrio período pandêmico a tecnologia acelerou o equivalente a quase 10 anos em razão da obrigatoriedade à época do isolamento social.

Foi quando ocorreu a virtualização quase que integral das relações sociais, econômicas, culturais, religiosas, laborais e familiares, exigindo-se o letramento digital da terceira idade com vistas a habilitá-la a acessar esse “Novo Mundo” movido remotamente. A sociedade hodierna foi transformada numa gigantesca plataforma global, fenômeno que ocorreu num ritmo alucinantemente inesperado, com a oferta de forma quase que exclusivamente digital de todas as atividades e serviços, inclusive essenciais.

Despontou-se assim, um novo paradigma social sob o candente manto da tecnologia, impondo o domínio frenético da cibernética, remetendo a humanidade a um momento distópico, como se todos estivessem realmente experienciando uma nova edição de “*Matrix*” em que chega-se até mesmo a confundir-se a realidade e a artificialidade, onde todos passaram a existir e a coexistir “*programados*” por um novo modelo de vida eminentemente digital.

Desse cenário tão arrebatador, pelo ângulo dos “Direitos Humanos, Constitucionais e da Tecnologia”, é tangível ameaça aos idosos, até por que os números publicados pelo G1(2018), apontaram que apenas 9,4% dos internautas possuíam mais de 60 anos de idade, indicando a existência de 90,6% de pessoas nesta idade vivendo completamente desconectadas e, presume-se, digitalmente desassistidas.

Estão, portanto, ameaçados por uma nova modalidade risco: a “morte social” decretada pela Eugenia Digital e as sensíveis consequências deste violento fenômeno que os mantém absolutamente reclusos na Caverna de Platão (Maia, 2018), privados inescusavelmente da luz desse conhecimento (Platão, 2000) e, por conseguinte, preteridos total ou parcialmente do acesso *on-line* aos sagrados direitos constitucionais.

A capacitação tecnológica da “Maior Idade” habilitará os sexagenários ao acesso integral com segurança, dignidade e autonomia, a saber: 1º) *À religião*: muitas cerimônias que o idoso hipervaloriza passaram a ser virtuais; 2º) *À justiça*: o processo é eletrônico e a maioria das audiências são por videoconferência; 3º) *À saúde*: muitos agendamentos e até a efetiva realização das consultas são por *internet (telemedicina, telepsicologia)*; 4º) *À Educação*: diversas aulas, cursos e palestras educativas são no

modelo EAD; 5º) *Ao Consumo*: inúmeros atendimentos são *delivery*, por meio de aplicativos eletrônicos e aumentam a cada dia as compras realizadas pela internet; 6º) *A Informação*: houve a extinção dos meios impressos de comunicação (v.g.) revistas, boletins, jornais, etc.), agigantando-se as publicações virtuais; e 7º) *Ao Transporte*: diversos foram transformados em aplicativos, a exemplo da Uber e outros.

A *Research, Society and Development*, em publicação tangente à influência do acesso às tecnologias na garantia do direito à saúde mental dos idosos em tempos de pandemia (Costa *et al*, 2021), sintetizou na seguinte imagem seus principais resultados.

A Figura 1 salienta a importância da inclusão digital para a melhoria da saúde mental de idosos, quando se instituiu o “isolamento social” (condição essa na qual estes tem sido mantido reféns, vítimas do preconceito e da discriminação virtual).

Figura 1 – Importância da inclusão digital de idosos.

Fonte: Costa *et al*, 2021.

A Figura 1 traduz o *impacto positivo* da vivência virtual dos senescentes em 7 países (Brasil, Suécia, Holanda, Coreia, Sri Lanka, Itália e na China), demonstrando que a inclusão digital dos idosos e o uso da *internet* proporciona melhora do contato social e familiar, além destes manifestarem satisfação com o aprendizado e com as oportunidades que a inclusão digital proporciona [...]” (Costa *et al*, 2021). Contribui significativamente também para assegurar o seu Direito à saúde, inclusive mental, consagrado pela *Magna Charta* em seu art. 6º (Brasil,2020), endossado pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Brasil, 2003) em seus arts. 15 e segts, consistindo um dos corolários da Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948, grifo nosso), em seu artigo

25, *verbis*: “Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a *saúde e o bem estar...*, *na velhice* ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade”.

Essa hipossuficiência instrumental das pessoas idosas exige cuidados que se assemelham muito com o que as crianças demandam dos seus responsáveis, requerendo proteção e atenção especial, haja vista que tal como essa pesquisa vem refletindo, para além dos benefícios, existem também perigos e riscos a serem evitados, conforme relevante doutrina: “O abandono digital de idosos se aproxima ao das crianças e adolescentes em razão da necessidade de proteção dos mais vulneráveis. Além disso, ambos retiram o seu fundamento normativo do artigo 229 da Constituição Federal” (Calmon, 2021, p. 2).

Nesse contexto, ressalte-se que o direito à educação é garantia legal conquistada pelos senescentes, na concepção de Schirrmacher, (2005). O Estatuto da Pessoa Idosa preceitua o direito a inclusão digital em seu precitado art. 21, § 1º: *Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna* (Brasil, 2003, grifo nosso).

Nessa seara, contraditoriamente, a Figura 2 reitera que apenas 9,46% de idosos no Brasil estão conectados à *internet*, enquanto 90,4% estão esquecidos na exclusão social, privados de seus direitos, sem o letramento digital (Viana; Azevedo; Silva, 2016).

Figura 2: Distribuição dos Internautas Brasileiros por Grupo Etário – 2018.

Fonte: G1, 2018.

Atentos a esta pauta, Lima e Almeida (2015) investigaram sobre “letramento digital” de idoso no contexto da EJA em Mossoró-RN como meio de “atender as necessidades da pessoa idosa e incluí-las nos processos de participação e transformação social, uma vez que os idosos são diferentes da atual juventude de nativos digitais (Prensky, 2011), não são familiarizados com as tecnologias desde a infância”.

A Revolução Digital impõe a necessidade de se traçar novos métodos mais humanos, democráticos, seguros e inclusivos que possam comportar sem preconceito e nem discriminação de qualquer natureza todas as pessoas com suas respectivas diferenças, vulnerabilidades e hipervulnerabilidades, sem deixar para trás os seus ‘Anquises’. Essa é a emocionante inspiração da multicitada mitologia grega, quando o memorável guerreiro Eneias da histórica cidade de Tróia (atual Turquia) retirou-se daquela pólis diante do ataque bélico da Grécia (Guerra de Tróia – 1.184 a.C) e num gesto heroico levou nas costas seu pai Anquises, idoso e visceralmente enfermo, colocando-o a salvo, abdicando-se totalmente da ambiciosa oportunidade de investir em sua glória e promoção pessoal, conforme inspira o seguinte quadro (Figura 3):

Figura 3 - Eneias foge de Troia com a família, levando seu pai, Anquises, nos ombros.

Fonte: Marques Júnior, (2024).

Fiéis a esse propósito, juristas e pensadores de plantão ensinam que o enfrentamento a comportamentos discriminatórios na rotineira dinâmica do uso da inteligência artificial, requer ações em diferentes frentes, desde o processo

educacional e a conscientização da população, até a aprovação de leis e políticas públicas que garantam a igualdade de direitos e oportunidades para todos numa sociedade mais inclusiva, ante o caos que se instala onde se notabiliza a negação de direitos fundamentais, *verbis*:

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Discriminados por robôs: como a IA ajuda a perpetuar preconceitos

Os comportamentos discriminatórios, infelizmente, permeiam a história da humanidade, assumindo diversas formas e se manifestando em diferentes contextos sociais. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a discriminação se caracteriza pelo tratamento diferenciado e injusto de indivíduos ou grupos com base em características como raça, cor, etnia, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual ou outras características.

As raízes desses comportamentos podem ser traçadas desde as primeiras civilizações, onde a escravidão, o sexismo e a xenofobia já se faziam presentes. Ao longo da história, diversos grupos foram vítimas de discriminação, como os povos indígenas, as mulheres, as minorias étnicas e religiosas e as pessoas com deficiência.

Combater comportamentos discriminatórios em humanos é um desafio que exige ações em diferentes frentes, desde educação e conscientização da população até criação de leis e políticas públicas que garantam a igualdade de direitos e oportunidades para todos.

Entretanto, mais do que necessário, é imperativo que se busque construir uma sociedade mais inclusiva, pois comportamentos discriminatórios podem levar a graves consequências sociais, como a negação de direitos fundamentais.

[...]

...Vários estudos estão demonstrando situações nas quais sistemas que usam IA têm tomado decisões baseadas em preconceitos, levando a negação de direitos básicos a populações historicamente discriminadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram registradas várias evidências de que imigrantes latinos foram prejudicados por algoritmos utilizados na seleção de inquilinos. Isso contribuiu para o aumento da discriminação habitacional, tratamento desigual imposto a indivíduos com dados sensíveis como cor, nacionalidade, religião, sexo, deficiências ou status familiar, durante a busca ou manutenção de moradia. Isso pode se manifestar de várias formas, incluindo a recusa de aluguel ou venda de imóveis, condições desiguais de moradia, bloqueio de financiamento, segregação residencial e publicidade discriminatória.

São muitos os flagrantes claros de comportamento discriminatório por parte de algoritmos de IA que demonstram o quão prejudicial isso pode ser para a construção de sociedades mais equitativas. Outro episódio alarmante vem do Reino Unido, onde sistemas baseados em aprendizagem de máquina utilizados por bancos resultou em uma redução significativa na aprovação de crédito para moradores de áreas desfavorecidas e marginalizadas.? Já na Itália, um sistema de venda de seguros de carro que utilizava IA para calcular os preços, passou a considerar a nacionalidade do comprador para definir o valor do contrato.

Nesse cenário, entretanto, o mais preocupante talvez seja o uso intencional e antiético desses vieses por criminosos, que os exploram para atingir, de forma predatória, indivíduos vulneráveis. **Empresas estão usando algoritmos para identificar alvos fáceis, como idosos com hábitos de jogo, e direcionando anúncios persuasivos para oferecer empréstimos arriscados ou opções de crédito com altíssimas taxas de juros.** Essa

prática não só reforça a exploração das fraquezas dos indivíduos, mas também destaca a necessidade urgente de uma ética robusta e regulamentação rigorosa na aplicação de tecnologias de IA.

Infelizmente, os casos apresentados são apenas a ponta do iceberg, um vislumbre assustador de um problema muito mais profundo e generalizado. O que parecem ser episódios isolados, em tempos e locais específicos, são, na realidade, ameaças sistêmicas que podem se infiltrar em qualquer contexto em que técnicas de IA sejam empregadas. Esses vieses não são exceções e podem facilmente levar à replicação de preconceitos discriminatórios em qualquer lugar e a qualquer momento.

O problema mais grave não está apenas nos exemplos que vemos, mas na proliferação descontrolada do uso da IA.

Isso pode acarretar consequências bastante graves, como a já mencionada perda de oportunidades, mas também levar à alienação social e à perda de direitos e liberdades (Córdova, 2025, p. 133 -135; p. 164-165, grifo nosso).

Para além da legislação e da doutrina, também os Tribunais pátrios em todas as instâncias têm velado pela prioritária tutela dos direitos humanos e das garantias Constitucionais das pessoas longevas contra crimes, fraudes e abusos virtuais, classificando-as como **hipervulneráveis**. É o que adiante se constata:

STJ: Banco deve restituir idoso por saques e compras fraudados

Fraudador fez empréstimos em conta de idoso.

Para 3ª turma, há defeito na prestação de serviço.

A 3ª turma do STJ determinou que banco restitua montante previamente existente, devidamente atualizado, em conta de idoso que sofreu diversas fraudes. Para colegiado, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

[...]

Os recorrentes tiveram de forma ilegal empréstimo realizado na cidade de São Paulo no valor de R\$ 59.183,00, além de ter sido subtraído da conta corrente R\$ 8.820,80 e mesmo após acionarem o banco sobre o ocorrido, ainda foi realizada compra ilegal em Goiânia com o cartão de crédito do casal. A fraude teria sido realizada por meio de ligação telefônica e procedimento em terminal de autoatendimento.

[...]

Ao votar, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que o dever de segurança é uma noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, como sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores. A ministra ainda disse que as instituições devem desenvolver mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

"A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por meio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoem do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objetos."

Caso

No caso concreto, a ministra analisou que o falsário, passando-se por funcionário da instituição e, após instruir o consumidor a aumentar o limite,

contratou mútuo com o banco, valeu-se do alto montante que o idoso tinha e quitou obrigações relacionadas a débitos tributários que ele tinha com outro ente federativo.

Para S. Exa., a hipótese de o consumidor ser idoso, de 75 anos, imigrante digital, o que torna a imputação de responsabilidade sob às luzes do Estatuto dos Idosos, considerando a peculiar situação de consumidor hiper vulnerável. "Há semelhança até no número do telefone. Temos que prestar atenção aos imigrantes digitais. Quem já nasceu na era digital, é diferente, tem condições de verificar. Os idosos não tem."

Assim, conheceu e proveu o recurso especial para declarar inexigível as transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenou o banco a restituir o montante previamente existente devidamente atualizado. (Processo: REsp 2.052.228) (Migalhas, 2023).

O julgado ora epigrafado denota um legítimo espectro dos violentos impactos do etarismo digital prevalente de forma global na Era da Informação, que num sistema de constante erosão democrática mutila insidiosamente a integridade psicofísica, patrimonial e moral do grupo hipervulnerável alusivo às pessoas idosas.

Nesse contexto é consabido que aludido fenômeno promove o “cancelamento” ou o império de grupos sociais dominantes, por intermédio da emancipação algorítmica, da fragmentação da esfera pública, da desigualdade tecnológica e outros cruéis artifícios.

Esse deletério cenário potencializa as fraudes e *phishing* contra os senescentes no ciberespaço, impondo a necessária adoção de mecanismos de maior garantia de sua dignidade como sujeito de direitos e em especial como pessoa humana.

4 CONCLUSÃO

Concluindo, vale reiterar que este estudo buscou responder: Quais estratégias podem ser adotados para ruptura das homéricas muralhas de exclusão erguidas contra a dignidade das pessoas idosas pelo faraônico poder das impressionantes, mas perigosas tecnologias na Sociedade 5.0?

Aferiu-se que o não acesso ao universo virtual com um mínimo de autonomia pelas pessoas sênior, agudiza a sensação de solidão, desproteção, abandono, injustiça e insegurança, além de sacrificar o exercício de sua cidadania e participação popular combatendo de forma visceral sua dignidade como pessoa humana.

Premente é a promoção de políticas públicas e privadas de inclusão digital das pessoas longevas, com vistas a garantir-lhes o acesso à uma vida *on-line* plural

e independente, proporcionando-lhes para tanto, *incontinenti*, o real acesso a direitos capitais dos quais vem sendo injustamente privados, por terem sido abandonados nas valas do (des)conhecimento, do preconceito e da Eugenia Sócio Digital.

A Corrida tecnológica da Sociedade Informacional deflagrada globalmente conclama por urgentes balizas éticas, jurídicas e morais, com marcos regulatórios onde a comunidade internacional, numa rede de cooperação entre todos os países, bem como entre organizações governamentais e não governamentais, idealizem parâmetros que configurem um mínimo ético de inclusão digital, a exemplo da proposta de Lei da Inteligência Artificial (AIA) promulgada na União Europeia, impedindo a Eugenia Digital, que dizima indiretamente a democracia, a vida e a dignidade humana das pessoas idosas, ao reverso do imortal legado da Filosofia Eneida Greco-Romana pela qual seus direitos foram intransigivelmente consagrados.

Afinal, na eternizada inspiração do dramaturgo irlandês Georg Bernard Shaw, “O pior pecado contra nossos semelhantes é o de sermos indiferentes a eles: essa é a essência da desumanidade!”.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA SENADO. Inclusão digital deve constar no Estatuto da Pessoa Idosa, aprova CDH. Brasília, DF: **Senado Notícias**, 15 out. 2025. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2025/10/15/inclusao-digital-deve-constar-no-estatuto-da-pessoa-idosa-aprova-cdh>. Acesso em: 30 jan. 2026.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO IBDFAM. Abandono digital de pessoas idosas pode levar à exclusão social, alerta notícia. **Notícias IBDFAM**, 25 fev. 2021. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/noticias/8195/Abandono+digital+de+pessoas+idosas+pode+levar+ar+%C3%A0+exclus%C3%A3o+social%2C+alerta+especialista%22>. Acesso em: 22 jan. 2026.

ARENDDT, Hannah. **Eichmann em Jerusalém**: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 310-311.

AUBERT, Eduardo Henrik. A função jurídica de Roma ou a Eneida como narrativa jurídica. **Kunt. Antiques**. Belo Horizonte, v. 15, nº 2, p. 49 – 79, 2019.

BEAUVOIR, Simone de. **A velhice (1970)**. Tradução de Maria Helena Franco. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.1990.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Atualizada até a Emenda Constitucional de nº 135, de 20 de outubro de 2024. **Vade Mecum**. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022). Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 30 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.129 de 29 de março de 2021**. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Brasília, DF. Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm. Acesso em: 20 jan. 2026.

CICCO, Cláudio de. **História do direito e do pensamento jurídico**. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur 2023.

CÓRDOVA, Paulo Roberto. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. São Paulo: Contexto, 2025.

CORTES, Marina Carvalho Souza; VITÓRIO, Teodolina Batista da Silva Cândido; ALMEIDA, Mírian Célia Gonçalves de. Convergências e antagonismos entre economia e direito à saúde em razão do distanciamento social no período da pandemia. *In: Repercussões da pandemia COVID-19 no direito brasileiro*. Organizador Luciano Souto Dias. São Paulo: JH Mizuno, 2020.

COSTA, Debora Ellen Sousa, *et al.* A influência das tecnologias na saúde mental dos idosos em tempos de pandemia: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, e8210212198, 2021 (CC BY 4.0). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12198>. Acesso em: 24 jan. 2026.

DWORKIN, Ronald. **O império do direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

HABERMAS, Jurgen. **A inclusão do outro: estudos da teoria política**. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

HABERMAS, Jurgen. **Direito democracia: entre facticidade e validade**. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 1. p. 52.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Proteção social. **Portal IBGE**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchw>. Acesso em: 20 jan. 2026

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estimativas da população enviadas ao TCU. **Estimativas populacionais**. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d]. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/en/statistics/social/population/18448-estimates-of-resident-population-for-municipalities-and-federation-units.html?lang=en-GB>. Acesso em: 22 jan. 2026.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Lisboa: Edições 70, 2007.

LIMA, Samuel de Carvalho. ALMEIDA, Lúrya Valéria de Oliveira Sousa. **Letramento digital de idoso no contexto da EJA em Mossoró-RN**. 2015. Disponível em: <file:///C:/Users/Dell/Downloads/1902-Texto%20do%20artigo-6003-1-10-20150708.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MAIA, Heloíse dos Santos. **A caverna de Platão: uma imagem da educação**. Orientador: Prof. Dr. Luis Felipe Bellintani Ribeiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: [file:///C:/Users/Dell/Downloads/2019_Heloise_Maia%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/2019_Heloise_Maia%20(1).pdf). Acesso em: 18 jan. 2026.

MARQUES JÚNIOR, Milton. Nas trilhas de Eneias: uma conversa sobre a Eneida. **Ambiente de Leitura**, [2024]. Disponível em: <https://www.carlosromero.com.br/2023/07/nas-trilhas-de-eneias-uma-conversa.html>. Acesso em: 27 mar. 2026.

MARTINS, Alessandra Negrão Elias. **Mediação familiar para idosos em situação de risco**. São Paulo: Blucher, 2017.

MIGALHAS. STJ: Banco deve restituir idoso por saques e compras fraudados. **Migalhas**, 12 set. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/393418/stj-banco-deve-restituir-idoso-por-saques-e-compras-fraudados>. Acesso em: 30 dez 2026

ONU. Organização das Nações Unidas. **Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU**, Paris, 1948. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm>. Acesso: 20 jan. 2026.

PLATÃO. **A república**. Trad. Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: Universidade Federal do Pará, 2000.

POWELL, Juliette. KLEINER, Art. **O dilema da IA: bênção ou maldição? 7 passos para lidar com os desafios da revolução tecnológica que está mudando o rumo da humanidade**. Tradução de Willians Glauber. Porto Alegre: Citadel, 2025.

SCHIRRMACHER, Frank. **A revolução dos idosos: o que muda no mundo com o aumento da população mais velha**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

SILVER, Madeline. **The self vs. the collective: moral projects behind the heroes of the aeneid and the Iliad**. Disponível em: <https://www.mcgill.ca/classics/files/classics/2013-14-06.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2026.

TEIXEIRA, Tarcísio. **Direito digital e processo eletrônico**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.

VIANA, Anny Ramos. AZEVEDO, Inessa Trocilo Rodrigues. SILVA, Thiago Azevedo da. Inclusão Digital do Idoso: um direito fundamental. *In: Inclusão digital do idoso: direito e Interdisciplinaridade*. Coord.: AZEVEDO, Ione Galoza de. Rio de Janeiro: Brasil Multicultural. 2016. E-book. Cap. 5.

VITÓRIO, Teodolina Batista da Silva Cândido; BARRETO, Lucas Mourão Pena. Abandono Sócio Digital do Idoso na Pandemia e Violação de sua Dignidade Humana: (Re)visitando o Mito da Caverna de Platão. *In: Anais do II Congresso Internacional e de Direito e Inteligência Artificial – Os Direitos Humanos na Era Tecnológica I*: Skema Business School: Belo Horizonte, 2021. p. 111-124.

ZAMPIER, Bruno. **Vade Mecum de Direito Digital**. São Paulo: Editora Foco. 2025.